

К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОЛЬЦЕОБРАЗНЫХ СТРУКТУР В ГАЛАКТИКАХ

Миргаджиева К.Т.

Доктор физ.-мат.наук, доцент

Астрономический институт АН РУз,

Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11162439>

Современные наблюдения показывают, что почти все типы спиральных галактик камертона Хаббла могут содержать в себе какую-либо кольцеобразную структуру, состоящую из газа, звезд или их смешенного состояния внешне с четкой кольцевой формой или с почти кольцевым или псевдокольцевым строением ([1-4] и см. ссылки в них). Интересен также тот факт, что встречаются и чисто кольцевые галактики без спиральных рукавов [5,6], или, весьма сложные сочетания с другими компонентами вплоть до наличия в них внутренних и внешних колец (см., напр. [7-9]). Все это дает не только хорошую свободу по анализу их разновидностей, но и заставляет разработать возможные их классификации. Пользуясь этим моментом, мы позволим себе сослаться и на нашу классификацию кольцеобразных галактик [10], где нами было предложено деление их на 9 классов, причем, согласно нашей статистике в ней преобладают однокольцевые галактики с выраженным ядром и случай, когда кольцо содержит центральное ядро и перемычку, которая почти достигает кольца и далее от места их пересечения ответвляется спиральный рукав. Частота встречаемости этих двух случаев почти одинакова. Реже всего наблюдаются однокольцевые галактики без ядра и без всяких других компонентов.

Особый интерес также представляют проблемы моделирования, устойчивости и определения механизмов происхождения кольцеобразных структур в галактиках. По этим проблемам опубликовано настолько много статей (см., напр. [11-12] и ссылки там), что сегодня очень трудно охватить все имеющиеся публикации и изложить полученные в них результаты. В данной работе нами рассмотрен механизм формирования кольцевых структур, возникающий благодаря гравитационной неустойчивости отдельных мод возмущений в дисковых галактиках. Ранее, гравитационная неустойчивость различных мод возмущений, в том числе и кольцевых мод, изучалась на фоне равновесных стационарных моделей дискообразных галактик (см. напр. [13-16] и ссылки там). В данной работе рассматривается другой случай, когда исходное состояние является явно нелинейно нестационарным. Дело в том,

что в реальности формирование основных подсистем галактик имеет место в период нестационарной стадии их эволюции. Изучение физики нелинейно нестационарных свойств формирования конкретных структурных образований в дискообразных самогравитирующих системах требует, в частности, построения аналитически решаемой модели нелинейно нестационарной стадии их эволюции. Исходя из этого в работе [17] нами исследована проблема формирования кольцевых структурных образований на фоне радиально пульсирующей дискообразной изотропной модели. Но данная модель имеет чисто изотропную диаграмму скоростей, что относится явно к идеальному случаю. Поэтому в данной работе мы изучаем вопросы происхождения кольцевых структур в галактиках в рамках нелинейно нестационарных моделей с анизотропной диаграммой скоростей. Отметим, что для нахождения соответствующих критериев формирования той или иной структуры в галактиках не только необходим анализ проблем гравитационных неустойчивостей для физически различных нестационарных моделей, содержащих в себе характерные черты ранней стадии глобальной эволюции реальных систем, но и при этом также важно чтобы у моделей было большее количество параметров, описывающих физическое состояние системы. Тогда модель будет сравнительно ближе к реальным ранним стадиям эволюции самогравитирующих систем. Поэтому сегодня на повестке дня, прежде всего, стоит проблема построения многопараметрических, аналитически решаемых нестационарных моделей с анизотропной диаграммой скоростей. С этой целью ниже строится анизотропная четырехпараметрическая модель с составной природой путем линейной суперпозиции двух нелинейных нестационарных двухпараметрических моделей $\Psi_i(\vec{r}, \vec{v}, \lambda, \Omega_i, t)$, ($i = \overline{1, n}$) при условии совпадения соответствующих их гравитационных потенциалов и поверхностных плотностей:

$$\Psi_s(\vec{r}, \vec{v}, \Omega_1, \Omega_2, \lambda, v, t) = (1 - v)\Psi_1(\vec{r}, \vec{v}, \lambda, \Omega_1, t) + v\Psi_2(\vec{r}, \vec{v}, \lambda, \Omega_2, t), \quad (1)$$

где параметр суперпозиции v принимает значения из интервала $[0; 1]$, а Ω_i – параметр вращения i -той подсистемы. Следовательно, нелинейная модель (1) становится сразу анизотропной, если одна из них анизотропная, и к тому же является 4^x - параметрической. В модели (1) в качестве Ψ_1 и Ψ_2 можно брать нелинейно пульсирующие дисковые модели в различных комбинациях. Таким образом, здесь имеется ряд составных нелинейных дисковых моделей, которые достаточно полно описывают промежуточные и сложные состояния с точки зрения анизотропии диаграммы скоростей. В частности, получены три нелинейных анизотропных моделей с составной природой:

1) Среди различных возможностей большой интерес представляют промежуточные состояния между изотропной и анизотропной моделями. Поэтому в начале была построена составная модель с нелинейной радиальной пульсацией путем суперпозиции изотропной [17] и анизотропной [18] нелинейных дисковых моделей;

2) Вторая составная модель получена с помощью [18] и модели (8) в работе [19];

3) Наконец мы построили третью составную дисковую нелинейную модель и здесь в качестве Ψ_1 мы взяли модели (9) в работе [19], а для Ψ_2 воспользовались еще раз анизотропную модель [18].

Известно, что для решения проблемы формирования наиболее наблюдаемых кольцеобразных структур в галактиках необходимо рассмотрения крупномасштабных мод возмущений $(N=4; m=0)$, $(N=4; m=2)$, $(N=6; m=0)$ и $(N=6; m=2)$ на фоне нелинейно нестационарной модели, гравитационные неустойчивости которых ответственны за происхождение одно- и двух- кольцеобразных образований. Здесь N - основной индекс возмущения, m – азимутальное волновое число.

Рис. 1. Сравнение составных моделей относительно кольцеобразной моды (4;0) для различных значений параметров вращения Ω и суперпозиции ν .

С помощью полученных результатов построены графики сравнения величин инкрементов неустойчивости кольцеобразных мод на фоне трех составных моделей для конкретных значений параметров вращения Ω и суперпозиции ν . В частности, показано, что при $\Omega \neq 1$ в первой составной модели однокольцевые моды всегда являются лидирующими, но только в случае $\Omega = \nu = 0$ главенствует двухкольцевая мода (6;0). И наоборот, когда параметр вращения принимает свое максимальное значение, наблюдается превосходство двухкольцевых мод, но только при $\nu = 1$ лидирующими являются однокольцевые моды. С помощью результатов исследований второй и третьей составных моделей мы можем сделать заключение о том, что инкременты неустойчивости однокольцевых мод всегда выше, чем двухкольцевых, но только при $\nu = 0.4$ и $(2T/|U|)_0 < 0.6$ в рамках третьей составной модели мы наблюдаем обратную картину. Также построены графики сравнения составных моделей относительно неустойчивостей кольцеобразных мод колебаний (см. напр., рис. 1). Из рис. 1 видно, что относительно кольцевой моды (4;0) третья составная модель явно неустойчива среди других моделей при $\Omega \neq 1$, а когда параметр вращения принимает свое максимальное значение, важной становится первая составная модель.

Результаты исследования проблемы неустойчивостей составных моделей относительно моды (4;2) показывают, что поведение данной моды одинаково для всех невращающихся составных анизотропных моделей. А когда составные модели имеют вращение, темп неустойчивости моды (4;2) в рамках первой модели всегда больше.

Литература:

1. [Shamir L.](#) // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2020, 491, 3, pp.3767-3777
2. [Buta R. J.](#) // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2017, 471, pp.4027-4046
3. [Fernandez J.](#) et al. // Astronomy & Astrophysics, 2021, 653, id.A71, 12 pp.
4. [Timmis I.](#) et al. // The Astrophysical Journal Supplement Series, 2017, 231, 1, article id. 2, 8 pp.
5. [Barway S. et al.](#) // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2020, 497, 1, pp.44-51
6. [Fogarty L.](#) et al. // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2011, 417, 2, pp. 835-844.
7. [Seigar M.](#) et al. // American Astronomical Society, 2017, AAS Meeting #229, id.145.19
8. [Díaz-García S.](#) et al. // Astronomy & Astrophysics, 2019, 625, id.A146, 20 pp.
9. [Dottori H. et al.](#) // The Astronomical Journal, 2021, 161, 4, id.191, 9 pp.
10. Mirtadjieva K.T., Nuritdinov S.N. // Astronomical & Astrophysical Transactions, 2016, 29, 3, pp. 305-312
11. [Chiba R.](#), [Schönrich R.](#) // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2021, 505, 2, pp.2412-2426
12. [Kirillov A.A.](#), [Savelova E.P.](#) // The European Physical Journal C, 2020, 80, 9, article id.810.
13. Fridman A.M., Polyachenko V.L., Physics of gravitating systems, Springer-Verlag, New-York, 1984, vol.1,2
14. Binney J., Tremaine S. “Galactic dynamics”, Princeton University Press , 2008
15. Бисноватый – Коган Г. С. // Астрофизика, 1991,35,-сс.271-286
16. Kalnajs A.J. // Astrophys. J., 1972, 175, 1, Part 1, pp. 63-78
17. Nuritdinov S.N., Mirtadjieva K.T., Mariam Sultana. // Astrophysics, 2008, 51, 3, pp. 410-423
18. Нуритдинов С.Н. // Астрономический Циркуляр, Ленинград, 1992, 1553, сс. 9-10
19. Mirtadjieva K.T., Nuritdinov S.N. //Astrophysics,2012, 55, 4, pp. 551-564